

A HARMONIZAÇÃO CONTABILÍSTICA INTERNACIONAL: O CASO DE ANGOLA

INTERNATIONAL ACCOUNTING HARMONIZATION: THE CASE OF ANGOLA

ARMONIZACIÓN CONTABLE INTERNACIONAL: EL CASO DE ANGOLA

HARMONISATION COMPTABLE INTERNATIONALE : LE CAS DE L'ANGOLA

Eurico C. Chicundico

euricochicundico@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0009-0007-9015-7798>

Instituto Superior Politécnico Privado Walinga do Moxico

Como citar:

Chicundico, E. (2024). *A Harmonização Contabilística Internacional: o caso de Angola*. Revista Científica Walinga, 2(1), p. 37-59.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10668542>

RESUMO

A diversidade de práticas contabilísticas a nível mundial, onde o *International Accounting Standards Boards* (IASB) é considerado o principal órgão normalizador da contabilidade, fez nascer a necessidade de se comparar o normativo contabilístico emanado desse órgão com o aplicável actualmente em Angola (Plano Geral de Contabilidade de Angola (PGCA)). Assim, com o objectivo de perceber-se o estado actual da normalização contabilística nacional face ao internacional (IASB), foi realizado um estudo comparativo entre as práticas contabilísticas angolanas e aquelas que normalmente são seguidas pela maioria dos países do mundo. Neste contexto, elegeram-se como elemento de comparação um dos principais instrumentos contabilísticos que contribui para a harmonização contabilística internacional, a Estrutura Conceptual do IASB, de 2018, em relação ao normativo contabilístico angolano (PGCA). Por conseguinte, para se atingirem os objectivos propostos, fez-se o recurso a pesquisa descritiva e normativa, mediante a análise de conteúdo dos respetivos documentos e objectos de comparação através da leitura e análise directa. O presente estudo permite verificar a existência de semelhanças e diferenças entre as informações de carácter conceptual, assim como algumas ausências de tratamento contabilísticos a respeito de alguns elementos conceptuais, como o de desreconhecimento e o dos conceitos de capital e de manutenção de capital, os quais não são abordados de modo directo no normativo contabilístico angolano.

Palavras-chave: Harmonização contabilística internacional; IASB; Angola; PGCA.

ABSTRACT

The diversity of accounting practices worldwide, where the International Accounting Standards Boards (IASB) is considered the main accounting standard-setting body, has given rise to the need to compare the accounting standards issued by this body with those currently applicable in Angola (Plano Geral de Contabilidade de Angola (PGCA)). Therefore, in order to understand the current state of national accounting standardization in relation to the international standard (IASB), a comparative study was carried out between Angolan accounting practices and those normally followed by most countries in the world. In this context, one of the main accounting instruments that contributes to international accounting harmonization, the 2018 IASB Conceptual Framework, was chosen as the element of comparison in relation to the Angolan accounting standard (PGCA). Therefore, in order to achieve the proposed objectives, descriptive and normative research was used, by analyzing the content of the respective documents and objects of comparison through direct reading and analysis. This study shows that there are similarities and differences between the conceptual information, as well as some absences in the accounting treatment of some conceptual elements, such as derecognition and the concepts of capital and capital maintenance, which are not directly addressed in the accounting standards. This study shows that there are similarities and differences between the conceptual information, as well as some absences in the

accounting treatment of some conceptual elements, such as derecognition and the concepts of capital and capital maintenance, which are not directly addressed in the Angolan accounting standards.

Keywords: International accounting harmonization; IASB; Angola; PGCA.

RESUMEN

La diversidad de prácticas contables en el mundo, donde el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB) es considerado el principal órgano de normalización contable, ha dado lugar a la necesidad de comparar las normas contables emitidas por este organismo con las actualmente aplicables en Angola (Plano Geral de Contabilidade de Angola (PGCA)). Por lo tanto, con el objetivo de comprender el estado actual de la normalización contable nacional en relación con la norma internacional (IASB), se realizó un estudio comparativo entre las prácticas contables angoleñas y las seguidas normalmente por la mayoría de los países del mundo. En este contexto, se eligió como elemento de comparación uno de los principales instrumentos contables que contribuye a la armonización contable internacional, el Marco Conceptual 2018 del IASB, en relación con la norma contable angoleña (PGCA). Por lo tanto, para alcanzar los objetivos propuestos, se utilizó la investigación descriptiva y normativa, mediante el análisis del contenido de los respectivos documentos y objetos de comparación a través de la lectura directa y el análisis. Este estudio muestra que existen similitudes y diferencias entre la información conceptual, así como algunas ausencias en el tratamiento contable de algunos elementos conceptuales, como la baja en cuentas y los conceptos de capital y mantenimiento del capital, que no se abordan directamente en las normas contables angoleñas.

Palabras clave: Armonización contable internacional; IASB; Angola; PGCA.

RÉSUMÉ

La diversité des pratiques comptables dans le monde, où l'International Accounting Standards Boards (IASB) est considéré comme le principal organisme de normalisation comptable, a fait naître le besoin de comparer les normes comptables publiées par cet organisme avec celles qui sont actuellement applicables en Angola (Plano Geral de Contabilidade de Angola (PGCA)). Par conséquent, dans le but de comprendre l'état actuel de la normalisation comptable nationale par rapport à la norme internationale (IASB), une étude comparative a été réalisée entre les pratiques comptables angolaises et celles normalement suivies par la plupart des pays du monde. Dans ce contexte, l'un des principaux instruments comptables contribuant à l'harmonisation comptable internationale,

le cadre conceptuel 2018 de l'IASB, a été choisi comme élément de comparaison par rapport à la norme comptable angolaise (PGCA). Par conséquent, afin d'atteindre les objectifs proposés, une recherche descriptive et normative a été utilisée, en analysant le contenu des documents respectifs et des objets de comparaison par le biais d'une lecture et d'une analyse directes. Cette étude montre qu'il existe des similitudes et des différences entre les informations conceptuelles, ainsi que des absences dans le traitement comptable de certains éléments conceptuels, tels que la décomptabilisation et les concepts de capital et de maintien du capital, qui ne sont pas directement abordés dans les normes comptables angolaises.

Mots clés: harmonisation comptable internationale ; IASB ; Angola ; PGCA.

1. INTRODUÇÃO

A temática da harmonização contabilística internacional é bastante antiga, até 1965 havia pouco interesse por parte dos académicos em estudar esta matéria, vinculando a crença de que ao se entender as diferenças nas práticas, a uniformidade poderia ser alcançada. Reconhecendo-se, entretanto, que havia impedimentos significativos para se alcançar a comparabilidade contabilística em todo o mundo devido a vários factores, entre os quais, os históricos, os culturais, os económicos, os legais e os políticos (Baker & Barbu, 2007).

Com a globalização e a internacionalização dos mercados, aliados aos escândalos financeiros, como o da empresa Alemã Daimler Benz¹ na década de setenta, e mais recente, nos anos 2000, o da empresa Americana Enron Corporation² agravaram ainda mais as preocupações com a consistência e a comparabilidade das informações financeiras e, conseqüentemente, com a harmonização contabilística internacional (Balsmeier & Vanhaverbeke, 2016; Ames, 2013). Em função destes e doutros aspectos, a harmonização contabilística tornou-se imperativa para os países, entidades, investidores, gestores e

¹ A então denominada Daimler Benz é uma empresa alemã que na década de setenta pretendeu ser cotada na bolsa de Nova Iorque, onde os milhões de lucros das suas demonstrações financeiras elaboradas segundo as normas alemãs, ao serem convertidas nas normas americanas, estas apresentaram um prejuízo de milhões de dólares. Este foi um dos choques na comparabilidade da informação financeira e reafirmou a necessidade de um processo de harmonização contabilística internacional.

² A Enron Corporation foi uma companhia de energia americana, líder na altura no mundo em distribuição de energia (eletricidade, gás natural) e comunicação, onde o seu volume de negócio ascendia aos 101 bilhões de dólares no ano de 2000, pouco antes do escândalo contabilístico e financeiro que ocasionou a sua falência.

contabilistas dada a necessidade de comparação das informações financeiras dos diferentes pontos do planeta para facilitar o processo de tomada de decisões.

Assim, atendendo o percurso histórico de Angola, por ser um país em via de desenvolvimento, e dada a sua crescente necessidade de financiamento, sem esquecermos a recente criação da Bolsa de Dívida e Valores de Angola (BODIVA)³, a atitude mais consequente e lógica é a de procurar harmonizar as suas práticas contabilísticas face às Internacionais, por meio de um modelo que garanta a sua implementação de modo progressivo, tendo em conta as características do país.

Nesta perspectiva, Angola nas últimas décadas tem experimentado mudanças significativas nas suas regras contabilísticas, de que é exemplo a aprovação para as sociedades comerciais e empresas públicas do Plano Geral de Contabilidade de Angola (PGCA), baseado nas normas do *International Accounting Standards Board* (IASB) através do Decreto-lei n.º 82/01 de 16 de Novembro. Todavia, o aludido PGCA, ao ser datado do ano de 2001, e tendo em linha de conta a dinâmica empresarial e a evolução das normas de contabilidade a nível internacional, associado à preocupação de Angola com o processo de harmonização contabilística internacional em curso e a comparabilidade das suas contas, tornou pertinente e relevante a realização deste estudo, incidindo sobre estas matérias.

Neste contexto, é de realçar ainda que a relevância do presente estudo também teve influência da tendência actual da harmonização contabilística internacional promovida pelo *International Accounting Standards Board* (IASB) como o principal órgão normalizador da contabilidade a nível mundial. Face a isso, estas e outras motivações exaltaram o interesse em se verificar o estado actual da normalização contabilística angolana face ao internacional, onde se identificou como objecto de estudo um dos principais elementos que contribui para a harmonização contabilística, a Estrutura Conceptual.

Assim, o presente estudo objectiva comparar a Estrutura Conceptual do IASB com as informações conceptuais do normativo contabilístico angolano (PGCA) para se identificarem as semelhanças e diferenças neste último e caso se justifique, propor um

³ A BODIVA é a primeira Bolsa de Valores de Angola e tem como objetivo promover o desenvolvimento do Mercado Regulamentado de Valores Mobiliários e Derivados. Entretanto, fornece serviços de negociação e de liquidação de ações e instrumentos de dívida no mercado regulamentado angolano, onde se inclui o Mercado de Registro de Valores Mobiliários.

conjunto de medidas que permitam uma evolução na comparabilidade da informação financeira produzida pelas diferentes entidades sedeadas em Angola.

Desta feita, e para facilitar o alcance dos objectivos do presente estudo, procurou-se obedecer a seguinte estrutura e organização. Para além deste primeiro ponto que introduz o tema, o mesmo está constituído por quatro capítulos. O primeiro capítulo, que corresponde ao ponto dois, começa por enquadrar o tema e prossegue descrevendo o contexto actual da harmonização internacional em contabilidade, o estado da normalização contabilística angolana. O segundo capítulo, que corresponde ao ponto três, apresenta a metodologia e o desenho da análise comparativa, isto é, a metodologia, as técnicas utilizadas e os critérios de comparação. Já, o terceiro capítulo, ponto quatro, apresenta os resultados da análise comparativa entre a Estrutura Conceptual do IASB em relação às estabelecidas em Angola (PGCA), bem como as propostas para o incremento da comparabilidade internacional da informação financeira produzida em Angola. Finalmente, são apresentadas as conclusões do estudo, seguindo-se as referências bibliográficas.

2. REFERENCIAL TEÓRICO E CONCEPTUAL SOBRE HARMONIZAÇÃO INTERNACIONAL EM CONTABILIDADE

A revisão da literatura sobre a harmonização contabilística internacional revelou ser frequente a existência de referências a duas expressões, muitas vezes consideradas equivalentes, a de “harmonização contabilística” e a de “normalização contabilística”. Os termos em voga, segundo o Grande Dicionário da Língua Portuguesa, apresentam para a “normalização” o significado de uniformizar, normalizar, isto é, o acto ou efeito de regular, que normalmente está intrinsecamente ligada a uma entidade ou instituição oficialmente autorizada, e para a “harmonização” a acção ou efeito de harmonizar, e harmonizar como conciliação, concordância, conformidade (Porto Editora, 2010). Logo, a ligação com o termo contabilidade resulta de dois conceitos que podem ser assim entendidos:

- ✓ “*Normalização contabilística*”, como a regulamentação emanada por uma entidade oficial autorizada, com a finalidade de uniformizar as práticas contabilísticas; e
- ✓ “*Harmonização contabilística*”, a qual poderá ser entendida como a acção ou o efeito de conciliar, fazer concordar e conformar as diferentes práticas contabilísticas.

Para Nabais et. al (2016) & Chand e Patel (2008), conceitualizam os dois termos, já Alexander e Nobes (2004), apresentam a distinção dos dois termos, afirmando que a “normalização contabilística” é entendida como a limitação imposta por um conjunto de regras mais rígidas e restritas e, a “harmonização contabilística” é compreendida como o processo que visa aumentar a compatibilidade das práticas contabilísticas, estabelecendo limites para o seu grau de variação. Na mesma linha de diferenciação, Lemos (2006), expõe que a “normalização contabilística” é o processo que visa a uniformidade das práticas contabilísticas, enquanto a “harmonização contabilística” é o processo que atende mais às especificidades económicas, sociais e culturais de cada país, sendo que a normalização contabilística é um mecanismo que contribui para a harmonização contabilística.

Desta maneira, pode-se inferir que a harmonização contabilística é o processo que utiliza a normalização contabilística com vista a conciliar as diferentes práticas contabilísticas em função das especificidades económicas, sociais e culturais de cada país. Contudo, e conforme Alexander e Nobes (2004), a normalização contabilística é geralmente associada a um órgão normalizador concreto ou nacional enquanto a harmonização contabilística tende a estar ligada à normalização supranacional. Logo, conforme Alexander e Nobes (2004), a harmonização pode ocorrer de modo formal (de jure) ou material (de facto).

A harmonização formal ou de jure está ligada aos países de Direito romano (*code law*) e o processo de normalização se origina a partir da lei e com pouca participação dos contabilistas e forte influência do fisco, prevalecendo a forma em relação à essência económica e é orientada por meio de regras. Porém, a harmonização material ou de facto (a seguida neste estudo), está ligada ao Direito Consuetudinário (*Common Law*), onde o processo de normalização resulta dos profissionais de contabilidade e com forte participação dos utilizadores, prevalecendo a essência económica sobre a forma jurídica e é orientada com base em princípios (Fernandes et. al, 2015).

2.1. O contexto actual da harmonização contabilística internacional

O contexto actual da harmonização internacional em contabilidade data de muitas décadas, motivado pela importância do mesmo no contexto empresarial e, principalmente, como já referido, na globalização dos mercados. Assim, o referido processo foi, durante muito tempo, disputado entre dois dos principais órgãos normalizadores da contabilidade, o *Financial Accounting Standards Board* (FASB), dos Estados Unidos da América (EUA), e o *International Accounting Standards Boards* (IASB), enquanto instituição internacional, onde este último obteve maior protagonismo, como o principal órgão normalizador da contabilidade a nível mundial, dado o seu carácter independente e privado.

Assim, o IASB foi constituído a 29 de junho de 1973 como *International Accounting Standards Committee* (IASC), em função do acordo entre os órgãos reguladores da contabilidade na Austrália, Canadá, França, Alemanha, Japão, México, Holanda, Reino Unido e Estados Unidos da América (Gornik-Tomaszewski & Choi, 2018). Porém, a sua origem remonta em 1966 aquando de um acordo entre o Canadá, Reino Unido e Estados Unidos da América para a criação de um grupo com o objectivo de efectuar os estudos comparativos das tendências da contabilidade nos três países, o que implicou a criação em 1967 do “*Accounting International Study Group*” (AISG) e, entretanto, esta organização é que posteriormente deu origem ao IASC (Rodrigues, 2016; Trabelsi, 2015; Ball, 2006).

Face à necessidade de credibilizar a organização e obter maior aceitação internacional, em 2001, foi dado maior foco ao relato financeiro, com o então IASC a sofrer uma transformação interna e a dar origem ao actual IASB. Neste contexto, na primeira reunião deste órgão, ficou deliberado que as normas de contabilidade e as respectivas interpretações a emitirem, passariam a designar-se *International Financial Reporting Standards* (IFRS), em vez de *International Accounting Standards* (IAS) e *International Financial Reportin Interpretations Committee* (IFRIC), em vez de *Standing Interpretations Committee* (SIC), respectivamente (Lourenço et. al, 2015; Saraiva et. al, 2015; Ball, 2006). Desta feita, o IASB é um organismo internacional independente, com sede em Londres, responsável pela emissão das IFRS e tem como objectivo, segundo sua declaração de missão, “desenvolver a *International Financial Reporting*

Standards (IFRS) que traga transparência, responsabilização e eficiência aos mercados financeiros no mundo todo. O nosso trabalho serve ao interesse público, promovendo a confiança, o crescimento e a estabilidade financeira de longo prazo na economia global” (IFRS, 2018; Jorissen, 2015; Trabelsi, 2015).

Assim, o papel do IASB está alicerçado em dois prismas – a emissão das IFRS e IFRIC - que têm como fim último a harmonização contabilística e a eficiência aos mercados financeiros a nível mundial (Zaidi & Paz, 2015; Whittington, 2005). O IASB ainda é responsável pela emissão e publicação do *Conceptual Framework* (Estrutura Conceptual (EC)) que é o documento contabilístico a ter em conta na elaboração das Demonstrações Financeiras (DF's) e também das suas próprias normas. De realçar que a sua primeira EC foi emitida e publicada em 1989 que, entretanto, já foi revista e atualizada, inicialmente em 2010 e, posteriormente em 2018 (Gornik-Tomaszewski & Choi, 2018; IASB, 2018).

2.1.1. Estrutura Conceptual do IASB no contexto harmonizador

Conforme Barth (2015), o sucesso da harmonização contabilística internacional depende muito, entre outros elementos, de um conjunto de normas de contabilidade de aceitação generalizada obediente a uma estrutura conceptual que reúna o maior consenso possível. Neste âmbito, *Mala e Chand* (2015) e *Santos L. L.* (2006) afirmam que, a estrutura conceptual é considerada a pedra angular da contabilidade e o processo de harmonização contabilística é aquele que está de alguma forma, estruturado e alicerçado neste tipo de documento contabilístico. Tais afirmações são reveladoras da importância desse documento no contexto harmonizador contabilístico internacional em curso.

Assim sendo, a estrutura conceptual, segundo Gornik-Tomaszewski e Choi (2018), é entendida como um sistema lógico de objetivos inter-relacionados e conceitos básicos que prescrevem a natureza, a função, e os limites dos relatórios financeiros que devem levar ao desenvolvimento de orientações consistentes, baseadas em regras ou em princípios. Todavia, os autores como Gornik-Tomaszewski e Choi (2018), Ball (2016) e García (2016), elencam um conjunto de aspectos a respeito de uma estrutura conceptual como seja a finalidade e os elementos que as constituem, os quais não apresentam grandes diferenças aos apresentados nas EC do IASB. Assim, para efeito do presente estudo

apenas nos cingimos na Estrutura Conceptual do IASB de março de 2018, uma vez que é a última emitida por este órgão.

Assim sendo, a E C do IASB (de 2018) é o documento que estabelece os objectivos e os conceitos subjacentes à preparação e à apresentação de demonstrações financeiras para fins gerais (IASB, 2018). Logo, a citada estrutura conceptual tem como objectivos:

- ✓ auxiliar o Conselho a desenvolver IFRS baseadas em conceitos consistentes;
- ✓ auxiliar os preparadores das demonstrações financeiras a desenvolverem políticas contabilísticas consistentes quando nenhuma norma se aplicar a uma transação ou outro evento em particular ou quando uma norma permitir a escolha da política contabilística;
- ✓ auxiliar os utilizadores das informações financeiras na interpretação das demonstrações financeiras elaboradas em conformidade com as suas normas;
- ✓ ajudar o Conselho a promover a harmonização de regras, normas e procedimentos contabilísticos relacionados à apresentação de demonstrações financeiras; e
- ✓ ajudar os organismos nacionais de normalização a elaborarem normas nacionais.

Dos objectivos acima expostos, é possível inferir a importância da EC do IASB e como o estabelece que é de ajudar o Conselho a promover a harmonização de regras, normas e procedimentos contabilísticos em todo o mundo (IASB, 2018). Assim, a EC do IASB de 2018 para facilitar o cumprimento do seu propósito, encontra-se estruturada em oito capítulos, os quais abordam os seguintes assuntos: (i) o objetivo das Demonstrações Financeiras (DF's) ou do relato financeiro; (ii) as características qualitativas da informação financeira; (iii) as demonstrações financeiras e a entidade relatora; (iv) os elementos das demonstrações financeiras; (v) o reconhecimento e desreconhecimento dos elementos das demonstrações financeiras; (vi) a mensuração dos elementos das demonstrações financeiras; (vii) a apresentação e divulgação e; (viii) os conceitos de capital e de manutenção de capital.

2.2. O sistema contabilístico angolano e o processo de harmonização

Angola após a sua independência em 1975, na vertente contabilística, herdou de Portugal o Decreto-lei nº 49381 de 15 de novembro de 1969 que vigorou até 1977 (Justiça, 1969), e substituído pelo Plano de Contas elaborado pelo Ministério do Comércio Interno, o qual vigorou até 1979, nascendo o Decreto-lei nº 250/79 emitido pelo Ministério das Finanças que aprovou o Plano de Conta Nacional. Posteriormente, o Decreto-lei nº 70/89 que aprovou o Plano de Conta Empresarial e suas respetivas instituições (Nacional, s.d.; Finanças, 2001).

Na sequência e com preocupações com a harmonização contabilística internacional, conforme a nota introdutória do Decreto-lei nº 82/01, foi publicado o referido diploma pelo Ministério das Finanças, que instituiu o Plano Geral de Contabilidade de Angola (PGCA) actualmente em vigor. Neste é afirmado, “face à crescente globalização da economia e a necessidade de harmonizar as práticas locais com as internacionais, assume-se com especial relevância a aprovação do citado PGCA (Finanças, 2001). No mesmo seguimento, o Banco Nacional de Angola (BNA), aprova (através do instrutivo nº 9/07) o Plano de Contabilidade para o Sector Financeiro em conformidade com as normas do IASB (Angola B. N., 2007).

Finalmente, e para coroar esse esforço, a 25 de janeiro de 2019 o Conselho de Ministro aprovou a criação da Comissão Nacional de Normalização Contabilística de Angola que é um órgão consultivo com as funções de emitir pareceres e propor normas de contabilidade visando alcançar a desejada harmonização contabilística internacional (Angola C. d., 2019). Desta feita, as realidades apresentadas, aliado ao facto do principal normativo contabilístico angolano (PGCA) ter as suas bases nas normas do anterior IASC, atual IASB (que em Angola assume carácter legal) e este ainda prever a necessidade da sua atualização, são expressivas do desejo concreto de Angola em adoptar uma postura de convergência com as práticas contabilísticas geralmente aceites a nível internacional (Finanças, 2001).

Todavia, o PGCA constitui a principal base orientadora do registo contabilístico das sociedades comerciais e empresas públicas sedeadas em Angola (Finanças, 2001). Assim, e considerando que o sistema contabilístico angolano não possui uma estrutura conceptual propriamente dita, para efeito, os registos contabilísticos são efetuados tendo em conta o PGCA. Porém, no PGCA é possível observar assuntos que geralmente fazem

parte de uma EC propriamente dita (Finanças, 2001). Desta forma, no PGCA (com referência à EC do IASB de 2018) é possível observar um conjunto de informações de carácter conceptual, como: (i) o objetivo das demonstrações financeiras; (ii) as características qualitativas da informação financeira; (iii) as demonstrações financeiras e a entidade relatora; (iv) os elementos das demonstrações financeiras; (v) o reconhecimento dos elementos das DF's; (vi) a mensuração dos elementos das demonstrações financeiras e; (vii) a apresentação e divulgação.

2.3. O actual estágio da harmonização internacional em contabilidade

No que concerne ao actual estágio da harmonização internacional e centrado-se na Estrutura Conceptual do IASB e no Sistema Contabilístico Angolano, a literatura apresenta-nos um conjunto de situações descritas na continuação. Assim, socorrendo-se de Mota et. al (2016), Caliatu e Soares (2015), Magro (2014), Fançony (2014), Landu (2014), Santos F. M. (2014), Reis (2012), Fernandes E. M. (2011), Barros (2011), Santos L. L. (2006) e Júnior e Paulo (2005), os seus estudos tendem a centrar-se em normativos contabilísticos e na utilização do método comparativo, situação também observada por Baker e Barbu (2007) num estudo sobre a tendência da pesquisa em harmonização contabilística internacional dos períodos de 1965-2004, em mais de 200 artigos científicos, ao concluírem que mais de 50% destes utilizavam a metodologia de pesquisa descritiva e normativa.

Das observações feitas e relativamente às Estruturas Conceptuais do IASB apresentam algumas semelhanças às do FASB, como são os casos de Santos L. L. (2006) e Júnior e Paulo (2005), onde o primeiro autor diz existir também algumas semelhanças nas informações conceptuais dos países lusófonos em relação ao do IASB e FASB e, destacando que a da CVM⁴ não aborda os diversos conceitos apresentados pelo os dois órgãos. Do citado estudo ainda se demonstrou a necessidade da comparação das EC dos vários órgãos normalizadores, pois as semelhanças entre elas poderiam dar início ao processo de harmonização mais rápido e eficiente, o que traria vários benefícios como a comparabilidade das informações financeiras e maior eficiência aos diversos mercados internacionais.

⁴ A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) é a entidade criada em 07 de Dezembro de 1976 pela lei nº 6385 e tem como objetivo regulamentar, fiscalizar e desenvolver o mercado de valores mobiliários no Brasil.

Mota et. al (2016) demonstram que, embora tenham como base as EC, as normas do IASB tendem a ser elaboradas com base em princípios e as do FASB com base em regras. Já relativo à conformidade das contas, Reis (2012), embora direccionado à aplicação da IAS 16, este afirma que o grau de harmonização material e o nível de conformidade das contas não foram idênticos para os países (...), enquanto Magro (2014) afirma que existe um processo de harmonização de facto tendo em conta as condicionantes nacionais das empresas.

Para o caso de Angola, Santos L. L. (2006) diz existir algumas semelhanças nas informações conceptuais dos países lusófonos em relação às do IASB e FASB. Situação também observada por Barros (2011) relativo às práticas contabilísticas angolanas em relação ao IASB. Entretanto, Caliatu e Soares (2015), Fançony (2014), Landu (2014), Santos F. M. (2014) e Cruz (2011), apontaram algumas semelhanças dos planos de contas português e o angolano, apesar do segundo revelar-se desatualizado. Contudo, a revisão da literatura revela a necessidade da comparação dos documentos contabilísticos, a EC do IASB pois, conforme Júnior e Paulo (2005), a identificação das semelhanças e diferenças poderá dar início a um processo de harmonização contabilística mais rápido e eficiente.

3. METODOLOGIA

A metodologia adotada para este estudo é de tipo descritiva e normativa, pois baseia-se no estudo e na interpretação de documentos contabilísticos (Major et. al, 2017). Consequentemente, para facilitar a identificação das semelhanças e diferenças entre as informações de natureza conceptual existentes no normativo contabilístico angolano (PGCA). em relação ao do IASB (Estrutura Conceptual de 2018), recorreu-se ao método comparativo⁵ e a técnica de análise de conteúdo, isto é, a leitura directa dos citados documentos objectos de comparação conforme os trabalhos de Mota et. al (2016), Santos L. L. (2006) ou Júnior & Paulo (2005).

A metodologia justifica-se como concluíram Baker e Barbu (2007) por ser das mais utilizadas em estudos desta natureza e em temáticas que utilizam a pesquisa descritiva e normativa. Quanto a recolha da informação, baseou-se nos documentos

⁵ o método comparativo é entendido como o utilizado para investigar os indivíduos, fenómenos, factos, normas ou comportamentos com vista a ressaltar as suas semelhanças e diferenças.

emitidos pelos órgãos competentes como a Estrutura Conceptual do IASB de 2018 e Decreto-lei nº 82/01 que aprovou o Plano Geral de Contabilidade de Angola. Assim, os elementos da EC do IASB, como (i) o objectivo das demonstrações financeiras; (ii) as características qualitativas da informação financeira; (iii) as demonstrações financeiras e a entidade relatora; (iv) a definição, o reconhecimento, o desreconhecimento e a mensuração dos elementos das demonstrações financeiras; (v) a apresentação e divulgação e; (vi) os conceitos de capital e de manutenção de capital; são os que constituem os critérios de comparação neste estudo.

A selecção deste elemento de comparação da EC do IASB fundamenta-se na ideia de Santos L. L. (2006), de Júnior e Paulo (2005), segundo os quais a análise comparativa das estruturas conceptuais é importante, pois é este documento contabilístico que influencia a emissão e interpretação das normas e o processo de harmonização contabilística internacional é aquele que está, de alguma forma, estruturado e alicerçado em uma EC. Da comparação dos presentes elementos em relação a informação conceptual do PGCA permite constatar o grau de convergência e de divergência entre ambos. Todavia, o facto da EC do IASB ser apresentada por parágrafos e o PGCA em pontos e subpontos, assim a análise comparativa a apresentar na continuação terá como referência os mesmos elementos. Já, as informações nos quadros são facilitadas mediante abreviaturas e símbolos, como (S) para Semelhança; (N) para os casos omissos; (+) para o excesso e; (-) para as faltas.

4. DISCUSSÃO E RESULTADOS DA ANÁLISE COMPARATIVA

No que concerne a análise comparativa entre a EC do IASB de 2018 e as informações de carácter conceptual constantes no PGCA e nos pontos definidos na metodologia, apresentamos abaixo:

(I) - Quanto ao objectivo das Demonstrações Financeiras (DF's), com base os § 1.2 EC do IASB de 2018 e o ponto 2 do PGCA, observou-se muitas semelhanças, onde a principal diferença é o facto de o PGCA fazer referência que as DF's também têm como objetivo servir de base de planificação à gestão e ao controlo das actividades empresariais (tabela 1):

Tabela 1. Objetivos das Demonstrações Financeiras

EC do IASB de 2018 Objetivos das demonstrações financeiras	PGCA angolano	
	Semelhanças	Diferenças
Fornecer informação financeira útil sobre a entidade aos investidores, mutuantes e outros credores existentes e potenciais para tomada de decisões económicas.	S	(+) para a planificação e controlo da gestão empresarial.

Fonte: elaboração própria, a partir da comparação da EC do IASB de 2018 vs o PGCA

(II) - a respeito das características qualitativas da informação financeira, conforme a tabela 6, isto é, §2.4 EC do IASB de 2018 e nos pontos 3 e 5 do PGCA, a par dos objetivos das DF's, neste também não foram identificadas grandes diferenças. Porém, o PGCA apresenta a fiabilidade como uma das características qualitativa e utilizar o termo princípios contabilísticos como melhoramento das características qualitativas e, onde não menciona a verificabilidade, a compreensibilidade, apresentando a não compensação de saldos e a materialidade como partes do melhoramento das características qualitativas.

Tabela 2. Características qualitativas da informação financeira

EC do IASB de 2018 Características qualitativas da informação financeira	PGCA angolano	
	Semelhanças	Diferenças
Características fundamentais: ✓ Relevância, que inclui a materialidade ⁶ ; e ✓ Representação fiel ⁷ , que deve ser: <ul style="list-style-type: none"> • Completa; Neutra (que incluía a prudência); e • Livre de erros 	<ul style="list-style-type: none"> • Relevância; • Representação fiel; • Completa; • Neutra; e • Prudente. 	(+) Fiabilidade; e (-) Livre de erros.
✓ Melhoramento das características fundamentais: <ul style="list-style-type: none"> • Comparabilidade (inclui a consistência); • Compreensão; • Oportunidade; e • Verificabilidade; 	<ul style="list-style-type: none"> • Comparabilidade; e • Consistência. 	(-) Compreensão; (-) Oportunidade (-) Verificabilidade; (+) Não compensação; e (+) Materialidade

Fonte: elaboração própria, a partir da comparação da EC do IASB de 2018 vs o PGCA

(III) - relativamente às DF's e à entidade que relata, conforme a tabela 3, numa leitura conjugada dos dois documentos, foi possível constatar que: (i) a respeito das demonstrações financeiras, da comparação efetuada, não apresentam diferenças consideráveis, não

⁶ A materialidade no PGCA aparece como melhoramento das características, logo se subentende como parte da relevância.

⁷ A representação fiel na EC do IASB deve ser completa neutra (inclui a prudência) e livre de erros. O PGCA expõe a fiabilidade que deve ser representação fiel, completa, neutra, prudente e refletir a substância económica e não a forma legal.

obstante o PGCA prescrever o balanço, a demonstração dos resultados e de fluxos de caixas como as obrigatórias e, por outra, não faz referência directa às consolidadas e não consolidadas (§ 3.3, 3.15 e 3.17 da EC do IASB de 2018 e o ponto 4 do PGCA) e; (ii) a respeito da entidade que relata, independentemente de no PGCA ser especificado, a entidade que deve preparar as demonstrações financeiras, neste ponto de comparação, também não se verificou diferenças assinaláveis (§ 3.10 da EC do IASB de 2018 e ponto 3 do PGCA).

Tabela 3. Demonstrações financeiras e entidade relatora

EC do IASB de 2018 As demonstrações financeiras e entidade relatora da informação financeira	PGCA angolano	
	Semelhanças	Diferenças
✓ Demonstrações financeiras: <ul style="list-style-type: none"> • Balanço • Demonstração dos resultados, • Outras demonstrações financeiras: <ul style="list-style-type: none"> • de alteração na posição financeira; • de fluxo de caixas; • consolidadas e não consolidadas; etc. 	S	(-) Consolidadas; (-) Não consolidadas
Entidade relatora: é aquela que escolhe ou é obrigada a preparar DF's e não necessariamente uma entidade legal.	A gerência e/ou outro órgão da entidade	

Fonte: elaboração própria, a partir da comparação da EC do IASB de 2018 vs o PGCA

(IV) - quanto à definição, a o reconhecimento, a o desreconhecimento e à mensuração dos elementos das DF's e da comparação efectuada, foi possível constatar que:

- a) em relação aos elementos das DF's, não se observou grandes diferenças, apenas o facto da EC do IASB de 2018 estabelecer na definição de um ativo, como aquele que tem a potencialidade de produzir benefícios económicos e no PGCA a probabilidade de fluir benefícios económicos futuros a entidade (§ 4.3 e 4.4 da EC do IASB de 2018 e subpontos 2.2 e 3.2 do PGCA);
- b) a respeito do reconhecimento, também não mostram grandes diferenças, embora EC do IASB de 2018, referir que este só é apropriado se resultar em informação relevante e numa representação fiel (§ 5.1, 5.6 e 5.7 da EC do IASB e subponto 6.1 do PGCA);
- c) o desreconhecimento não aborda de modo directo no PGCA (§ 5.26 e 5.27 da EC do IASB);

d) quanto à mensuração, com a exceção do justo valor que no PGCA não é abordado de modo directo (como informação conceptual), as restantes bases de mensuração não apresentam diferenças assinaláveis (§ 6.4 e 6.10 da EC do IASB de 2018 e o ponto 7 do PGCA).

Porém, o PGCA ainda apresenta os termos proveito, custo e valorimetria com os significados de rendimento, gasto e mensuração. Contudo, na tabela 4, procura-se apresentar as principais diferenças observadas neste ponto de comparação:

Tabela 4. Definição, reconhecimento, desreconhecimento e mensuração dos elementos DF's

EC do IASB de 2018 Definição, reconhecimento, desreconhecimento e mensuração dos elementos	PGCA angolano	
	Semelhanças	Diferenças
Elementos das demonstrações financeiras: •Balanço: activos, passivos e capitais próprios; e •Demonstração dos resultados: rendimentos e gastos.	S	
Reconhecimento: quando satisfazer a definição de um elemento das DF's, e se resultar em informações relevantes e numa representação fiel.	S	
Desreconhecimento: •Ativos - quando a entidade perde o controlo de parte ou todo; e •Passivos - quando a entidade deixa de ter uma obrigação presente de parte ou do todo.	N	N
Bases de mensuração dos elementos: •Custo histórico; e •Valor atual: justo valor, valor de uso, valor realizável (liquidação) e custo corrente.	S	(-) Justo valor.

Fonte: elaboração própria, a partir da comparação da EC do IASB de 2018 vs o PGCA.

(V) – Quanto à apresentação e à divulgação, conforme a tabela 5, tendo em conta os § 7.7 e 7.20 da EC do IASB de 2018 e subpontos 2.3, 3.3, 4.3 e 5.3, não foram notórias diferenças consideráveis, não obstante o PGCA apresentar modelos de DF's e, o outro, princípios a ter em conta na apresentação e divulgação das informações financeiras (neste caso o do IASB).

Tabela 5. Os princípios de apresentação e divulgação da informação financeira

EC do IASB de 2018 apresentação e divulgação	PGCA angolano	
	Semelhanças	Diferenças
Princípio básico: classificar e agrupar os elementos com base em características compartilhadas como a natureza, a função na entidade e como é mensurado	S	

Fonte: elaboração própria, a partir da comparação da EC do IASB de 2018 vs o PGCA

(VI) – no que concerne aos conceitos de capital e de manutenção de capital, da verificação por nós realizada aos dois documentos (EC do IASB de 2018 e PGCA), com a excepção da definição do capital próprio como elemento das demonstrações financeiras, o PGCA não faz menção directa aos conceitos de capital e de manutenção de capital, constituindo assim a principal diferença. Portanto, na tabela seguinte (tabela 6) são apresentadas as principais semelhanças e diferenças a este nível.

Tabela 6. Conceitos de capital e de manutenção de capital

EC do IASB de 2018 Conceito de capital e de manutenção de capital próprio	PGCA angolano	
	Semelhanças	Diferenças
Conceito de capital próprio: Financeiro; e Físico.	N	N
Conceito manutenção de capital próprio: Financeiro; e Físico.	N	N

Fonte: elaboração própria, a partir da comparação da EC do IASB de 2018 vs o PGCA

Contudo, da análise comparativa dos principais aspectos da Estrutura Conceptual do IASB de 2018 em relação às informações de natureza conceptual constantes no PGCA, foi possível verificar que:

- estamos perante dois documentos diferentes, onde um é uma Estrutura Conceptual propriamente dita, ou seja, completa (EC do IASB de 2018) e o outro é um Plano Geral de Contabilidade com alguma informação de natureza conceptual (PGCA);
- o conteúdo geral, isto é, os principais elementos que devem figurar numa estrutura conceptual apresentam muitas semelhanças, justificadas pelo facto do PGCA ter sido elaborado com base às normas do IASB vigentes até ao ano de 2001;
- alguns termos técnicos utilizados no PGCA estão desatualizados embora as suas variações em termos de conceitos não sejam tão diferenciadas, dos quais são exemplo os termos valorimetria vs mensuração, proveitos vs rendimentos ou custos vs gastos;
- os dois documentos apresentam: por um lado, muitas semelhanças, como são os casos do objectivo das demonstrações financeiras, das características qualitativas da informação financeira, da apresentação e divulgação e, sobretudo, da definição, reconhecimento e mensuração dos

elementos das demonstrações financeiras; e, por outro, o normativo contabilístico angolano (PGCA) não apresenta de modo directo os tratamentos contabilísticos a respeito do desreconhecimento e os conceitos de capital e de manutenção de capital.

Logo, é nossa convicção que os aspectos cá apresentados, caso sejam tidos em consideração, poderão ajudar a incrementar a comparabilidade internacional da informação financeira produzida em Angola.

5. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

A revisão da literatura realizada revelou a importância, a pertinência e a necessidade da harmonização contabilística, destacando o IASB como o principal órgão normalizador e harmonizador da contabilidade a nível mundial e o sistema contabilístico angolano, que é baseada no Decreto-lei nº 82/01, que aprovou o Plano Geral de Contabilidade (PGCA) e actualmente em vigor em Angola. Da comparação feita entre a Estrutura Conceptual do IASB de 2018 em relação as informações de natureza conceptual constantes no PGCA, foi possível verificar a existência de compatibilização a respeito dos objectivos das demonstrações financeiras, das características qualitativas, da apresentação e divulgação, e sobretudo, da definição, reconhecimento e mensuração dos elementos das demonstrações financeiras. Ainda foi possível observar diferenças mínimas em todos os pontos de comparação, bem como insuficiências em algumas informações, como são os casos do desreconhecimento e os conceitos de capital e de manutenção de capital próprio que, em suma, constituem as grandes ausências no normativo contabilístico angolano.

No geral, existem muitas semelhanças entre as informações de carácter conceptual expostas no PGCA em relação as emitidas pelo IASB, situação também observada por autores como Barros (2011) e Santos L. L. (2006). Todavia, as informações de natureza conceptual analisadas não são tão divergentes ao ponto de inviabilizarem um processo de harmonização, nem tão semelhantes entre si, ao ponto de ser desnecessário um processo de harmonização contabilística por parte de Angola.

Concluimos que existe compatibilidade da informação financeira produzida em Angola nos aspectos comparados, sendo considerável e aceitável o estado da

harmonização das informações de natureza conceptual previstas no PGCA tendo em conta os resultados observados e a complexidade do processo de harmonização contabilística a nível mundial.

Entretanto, na realização desse estudo observamos outrossim limitações, mas a mais significativa está relacionada ao facto de não abordar os tratamentos contabilísticos ligados às empresas financeiras nem às seguradoras, pois o PGCA é um plano de contabilidade sectorial.

Assim sendo, o presente estudo pode ser continuado, primeiro, na realização do mesmo estudo, mas focando-se ao conjunto de IAS/IFRS em relação ao PGCA e; segundo, na complementação do mesmo estudo através de uma análise comparativa da conformidade das contas segundo o normativo angolano (PGCA) face ao do IASB nos pontos semelhantes identificados no presente trabalho.

6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Alexander, D., & Nobes, C. (2004). *Financial Accounting An International Introduction* (Vol. 2 edição). Inglaterra: Pearson Education Limited.
- Ames, D. (2013). *IFRS adoption and accounting quality: The case of South Africa*. *Journal of Applied Economics & Business Research*, 3, pp. 154-165.
- Angola, B. N. (19 de Setembro de 2007). *Plano de Conta das Instituições Financeiras*. Banco Nacional de Angola.
- Angola, C. d. (25 de Janeiro de 2019). *Youtube*. Obtido em Janeiro de 2019, de Youtube: <https://youtu.be/-cQhJCKVRBc>
- Baker, C. R., & Barbu, E. M. (janeiro de 2007). *Trends in research on international accounting harmonization*. *The International Journal of Accounting*, 42, pp. 272-304.
- Ball, R. (2006). *International Financial Reporting Standards (IFRS): pros and cons for investors*. *Accounting and Business Research*, pp. 5-27.
- _____ (19 de Maio de 2016). *IFRS – 10 years later*. *Accounting and Business Research*, pp. 545-571.
- Balsmeier, B., & Vanhaverbeke, S. (13 de Setembro de 2016). *International Financial Reporting Standards and Private Firms' Access to Bank Loans*. *European Accounting Review*, pp. 75-104.
- Barros, M. D. (2011). *Contabilidade em Angola e a Harmonização Contabilística em Nivel*

- Mundial: Estudo Comparativo entre as Normas Adotadas no Brasil e em Angola*. Brasil: Universidade de Extremo Sul Catarinense - UNESC.
- Barth, M. E. (Setembro de 2015). *Commentary on Prospects for Global Financial Reporting*. *Accounting Perspectives*, 14, pp. 154-167.
- Caliatu, G. R., & Soares, V. J. (23 de Março de 2015). Estudo Comparativo da Normalização da Contabilidade Financeira em Portugal e Angola. *Portuguese Journal of Finance, Management and Accounting*, 1.
- Chand, P., & Patel, C. (2008). Convergence and harmonization of accounting standards in the South Pacific region. *In Advances in Accounting, incorporating Advances in International Accounting*, pp. 83-92.
- Cruz, C. M. (2011). *Principais Diferenças entre o Plano de Contabilidade de Angola e o Sistema de Normalização Contabilística de Portugal*. Lisboa - Portugal: Instituto Superior de Economia e Gestão - Universidade Teécnica de Lisboa.
- Deloitte. (2018). *Deloitte IASPlus*. Obtido em Agosto de 2018, de Deloitte IASPlus: <https://www.iasplus.com/en/standards/standards#international-financial-reporting-standards>
- Fançony, M. M. (2014). *Análise Comparativa do Normativo Contabilístico e do Sistema fiscal entre Angola e Portugal*. Portugal: Instituto Politécnico de Viana de Castelo.
- Fernandes, E. M. (2011). *O sistema contabilístico em Angola: diferenças conceituais face às normas internacionais de relato financeiro*. ISCTE. Lisboa: ISCTE.
- Fernandes, J. L., Fernandes, J. W., Fernandes, B. A., & Martins, C. M. (2015). Implantação das Normas Internacionais de Contabilidade: Estudo comparativo entre Brasil e Portugal. *Ordem dos Contabilistas Certificados*.
- Finanças, M. d. (16 de Novembro de 2001). Decreto n.º 82/01 de 16 de Novembro. *Diário da República de Angola*, I SÉRIE - N.º 52.
- García, J. L. (2016). *El Marco Conceptual del Modelo Contable IASB: Una Visión Crítica ante la Reforma de la Contabilidad Española* (Vol. 1ª Edição). Madrid: Centro de Estudios Financeiros.
- Gornik-Tomaszewski, S., & Choi, Y. C. (2018). The Conceptual Framework: Past, Present, and Future. *Review of Business*, 38, pp. 47-58.
- IASB. (2018). *Conceptual Framework for Financial Reporting*. Londres: Copyright CD 2018 IFRS Foundation.
- IFRS. (30 de Setembro de 2018). *IFRS*. Obtido de IFRS: <https://www.ifrs.org/issued-standards/list-of-standards/>
- Jorissen, A. (Dezembro de 2015). O IASB: Das Informações Contabilísticas de Alta Qualidade em Direção às Informações para Fomentar Confiança e Estabilidade nos

- Mercados Globais. *Revista Contabilidade & Finanças*, 27, pp. 243-246.
- Justiça, M. d. (15 de Novembro de 1969). Diário do Governo português n.º 268/1969, Série I de 1969-11-15.
- Landu, M. (2014). *O Plano Geral de Contabilidade de Angolano e o Sistema de Normalização Contabilística de Portugal: Uma Análise Comparativa*. Porto - Portugal: Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto, Instituto Politécnico do Porto.
- Lemos, E. F. (2006). *monografias*. (D. c. portuguesa, Produtor) Obtido em julho de 2018, de monografias: <https://www.monografias.com/pt/trabalhos/normativa-contabilistica/normativa-contabilistica2.shtml>
- Magro, N. D. (2014). *A comparabilidade das demonstrações financeiras na Europa*. Instituto Universitário de Lisboa, Gestão, especialização em Contabilidade. Lisboa: ISCTE Business School.
- Major, M. J., Vieira, R., Ferreira, A., Gomes, D., Ribeiro, J., Oliveira, J., . . . Pereira, S. (2017). *Contabilidade e Controlo de Gestão: Teoria, Metodologia e Prática* (Vol. 2ª edição). (M. j. Major, & R. Robelo, Edits.) Rua do Vale Famoso,37-Lisboa: Escolar Editora.
- Mala, R., & Chand, P. (2015). Commentary on phase A of the revised conceptual framework: Implications for global financial reporting. *In Advances in Accounting, incorporating Advances in International Accounting* , pp. 209-218.
- Mota, R. H., Oliveira, A. F., Niyama, J. K., & Paulo, E. (2016). Standards Based on Principles and Rules: A Comparative Analysis of the IASB and FASB Standards. *Revista Ambiente Contabilístico*, 8, pp. 19-39.
- Nabais, C., & nabais, F. (2016). *Prática Contabilística* (Vol. 6ª edição). Lisboa-Porto: Lidel.
- Nacional, I. (s.d.). *Imprensa Nacional*. Obtido em 06 de 2018, de <http://www.impresanacional.gov.ao/>.
- Nobes, C. (2013). The continued survival of international differences under IFRS. *Accounting and Business Research*, pp. 83-111.
- Nobes, C. W., & Zeff, S. A. (Setembro de 2016). Have Canada, Japan and Switzerland Adopted IFRS? *Australian Accounting Review*, 26, pp. 284-290.
- Porto Editora. (2010). *Grande Dicionário da Língua portuguesa*. Porto: Porto Editora.
- Reis, J. F. (2012). *A Adoção da IAS 16 na União Europeia - Estudo da Harmonização Material*. Portugal: Universidade de Évora.
- Rodrigues, J. (2016). *Sistema de Normalização Contabilística SNC Explicado* (Vol. 6ª edição). Porto, portugal: Porto Editora.
- Santos, F. M. (2014). *A Contabilidade Angolana em Contexto Internancional: Uma*

Comparação com Portugal. Portugal: FEUC- FACULDADE DE ECONOMIA - UNIVERSIDADE DE COIMBRA.

- Santos, L. L. (2006). *Contabilidade Interenacional: Comparação das normas contabilísticas para as empresas não financeiras nos países lusófonos*. Vida Económica.
- Saraiva, H. I., Alves, M. d., & Gabriel, V. M. (Junho de 2015). As Raízes do Processo Formal de Harmonização Contabilística, sua Evolução em Portugal. *Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA)*, 12, pp. 172-204.
- Trabelsi, R. (2015). International accounting normalization and harmonization processes across the world History and overview . *Annual International Conference on Accounting & Finance*, pp. 54-61.
- Whittington, G. (2005). The adoption of International Accounting Standards in the European Union. *European Accounting Review*, pp. 127-153.
- Zaidi, S., & Paz, V. (2015). The Impact IFRS Adoption: A Literature Rview. *Journal of Theoretical Accounting Research*, 10, pp. 116-141.